

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**“KESIAPSIAGAAN BENCANA (DISASTER AWARENESS)
PENDIDIKAN PENINGKATAN KESADARAN BENCANA
PADA MASYARAKAT PESISIR DESA BAJO KECAMATAN SOROPIA”**

Oleh:

Nama Ketua/Anggota Tim

1. Dr.Lilin Rosyanti., S.Kep., Ns., M.Kep : 197611222001112001
2. Indriono Hadi S.Kep.,Ns., M.Kes : 197003301995031001
3. Nurjannah, B.SC, S.Pd, M.Kes : 195603111981061001
4. Fitri wijayati,S.,Kep.,Ns.,M.Kep : 197809072002122002

**JURUSAN KEPERAWATAN
POLTEKKES KEMENKES KENDARI
2020/2021**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Kesiapsiagaan Bencana (Disaster Awareness) Pendidikan Peningkatan Kesadaran Bencana Masyarakat Pesisir Kecamatan Soropia''
2. Bidang Pengabdian : Keperawatan
3. Ketua Tim Pengusul (Pengabdi)
 - a. Nama Lengkap : Dr. Lilin Rosyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP *) : 197611222001112001
 - d. Disiplin Ilmu : Keperawatan
4. Jumlah Anggota : 3 Orang
 - a. Nama Anggota I : Indriono Hadi S.Kep.,Ns., M.Kes
 - b. Nama Anggota II : Nurjannah, B.SC, S.Pd, M.Kes
 - c. Nama Anggota III : Fitri wijayati,S.,Kep.,Ns.,M.Kep
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Lokasi Kegiatan : Desa Bajo
 - b. Kecamatan : Soropia
 - c. Kabupaten/Kota : Konawe
 - d. Provinsi : Sulawesi Tenggara
 - e. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 65 Km
6. Jumlah dana yang diusulkan :

Ketua Jurusan Keperawatan,

Kendari, 6 September 2019
Ketua Tim Pengusul,

Indriono Hadi., S.Kep., Ns, M.Kes
NIP. 197003301995031001

Dr.Lilin Rosyanti., S.Kep., Ns., M.Kep
NIP.197611222001112001

Mengetahui ,
Kepala Pusat PPM,

(Suwarni., DCN., M.PH)
Nip.196706111990032001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wajalla, yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah – Nya. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabatnya.

Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kendari Dalam Rangka Melakukan Pengabdian Masyarakat dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Pesisir Pantai Di Kecamatan Soropia Khususnya di Desa Binaan Poltekkes Kemenkes Kendari, Maka Jurusan Keperawatan Bekerja Sama Dengan Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat Pesisir Pantai Melakukan Suatu Kegiatan “Kesiapsiagaan Bencana (Disaster Awareness) Pendidikan Peningkatan Kesadaran Bencana Masyarakat Pesisir desa saponda Kecamatan Soropia”

Edukasi untuk meningkatkan pemahaman risiko Kesiapsiagaan Bencana merupakan pesan utama bersama yang akan didorong dalam proses penyadaran (awareness) dalam peningkatan kemampuan diri sendiri. Proses penyadaran tersebut berguna agar setiap orang dapat memahami risiko, mampu mengelola ancaman dan, pada gilirannya, berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Di samping itu, kohesi sosial, gotong royong, dan saling percaya merupakan nilai perekat modal sosial yang telah teruji dan terus dipupuk, baik kemampuan perorangan dan masyarakat secara kolektif, untuk mempersiapkan, merespon, dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dalam upaya meningkatkan kesehatan, ketrampilan dan skill masyarakat dan Mampu saling menolong sesama anggota masyarakat yang berada di pesisir pantai Kecamatan Soropia . Semoga Allah Azza Wajalla senantiasa meridhoi usaha dan kerja yang kita lakukan.Amin.

Kendari, 10 Januari 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Kegiatan	2
D. Manfaat Kegiatan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	4
B. Posko Keperawatan Maritim.....	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Kerangka Pemecahan Masalah	15
B. Sasaran	15
C. Metode Pengabdian	15
D. Alur Pelaksanaan Penyuluhan	16
E. Waktu dan Tempat Kegiatan	16
F. Sarana dan Alat	17
G. Keterkaitan dengan Instansi Lain	17
H. Rancangan evaluasi	17
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	
A. Rencana Anggaran Biaya.....	18
B. Jadwal Kegiatan	18
PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Letak geografis Negara Indonesia menjadikannya sebagai salah satu Negara maritime. Tercatat sekitar 17.449 pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menciptakan berbagai potensi, salah satunya adalah bencana. Segi geografis, pengaruh iklim, badai tropis, dan arus laut akan berpengaruh terhadap kerentanan bencana. Pantai - pantai yang memanjang sepanjang samudra menjadikan wilayah Indonesia rawan terhadap bahaya gelombang pasang dan tsunami. Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia, yang secara teratur mengalami gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan. Tersebar di 6.000 pulau berpenghuni, masyarakat di Indonesia menghadapi banyak bahaya yang berbeda, serta tingkat kapasitas respons bencana yang berbeda, menghadirkan tantangan untuk mempersiapkan dan menanggapi bencana. Kemiskinan, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi yang cepat memperburuk kerentanan ini, bersama dengan perubahan iklim dan perubahan yang dihasilkan dalam pola curah hujan, keparahan badai, dan permukaan laut.

Sedangkan dari segi geologis, posisi Indonesia tepat pada pertemuan lempeng Australia, lempeng Asia, lempeng Pasifik yang masing-masing mempunyai arah gerakan sendiri yang berbeda dan saling bergeser. Kondisi tersebut mengakibatkan penumpukan energi yang tidak dapat ditahan lagi yang akan menimbulkan gempa bumi. Menurut Ramli gempa merupakan gejala alam berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi yang sumbernya berada dalam Bumi dan merambat ke permukaan Bumi. Selain gempa bumi, bencana lain yang rentan dialami oleh Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut adalah bencana Tsunami. Menurut Edward tsunami adalah gelombang air yang disebabkan oleh gangguan yang berhubungan dengan kegiatan seismik, meletusnya Gunung Api, tanah longsor bawah laut, tubrukan meteorit dengan samudra, atau dalam beberapa kasus meteorologi. Selain itu ada juga bencana lain yaitu Gelombang Pasang Menurut Ramli (2010, h.105) terjadinya gelombang pasang adalah adanya angin atau perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.

Bumi yang kita pijak ini berada di antara Lempeng Eurasia dan Asia yang berpotensi menyebabkan gempa. Selain itu Indonesia memiliki deretan gunung api yang sebagian besar masih aktif, memanjang dari Sumatra, Jawa hingga Nusa Tenggara. Fakta menunjukkan, jumlah rata-rata korban bencana alam di Indonesia cenderung meningkat dalam kurun waktu 20 tahun. Indonesia terletak pada tiga lempeng bumi (Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik) sehingga dari posisi geografis ini memberikan dampak keuntungan dengan berlimpahnya sumberdaya alam seperti minyak bumi, batu bara, lautan dan hutan yang luas, namun sebaliknya juga bahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Berbagai macam bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan terhadap setiap bencana pun berbeda. Untuk itu, identifikasi karakteristik dan potensi bencana baik yang ada di Indonesia maupun lingkungan sekitar sangat diperlukan sebagai pengetahuan terhadap pengurangan risiko bencana.

Selain menimbulkan risiko bencana, kondisi geografis Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan alam seperti minyak, gas alam, emas, tembaga, dan sebagainya, yang menarik begitu banyak investor asing dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi lain yang lebih parah karena bukan saja kondisi rakyat Indonesia tak beranjak dari kemiskinan tapi juga memunculkan bencana lainnya. Hutan dibabat habis sehingga menimbulkan banjir dan longsor, limbah industri pertambangan mencemarkan lingkungan hidup, dan bencana-bencana lainnya yang diakibatkan oleh ulah manusia. Karena Indonesia sangat rawan bencana alam terletak digaris khatulistiwa yang menyebabkan musim penghujan dan kekeringan melanda negeri ini dengan konsekuensi bencana banjir, longsor pada musim penghujan. Sedangkan pada musim kemarau adalah ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan.

Bencana Alam merupakan sebuah kejadian yang sudah terjadi sejak dari sejarah umat manusia. Penanggulangan Bencana adalah sebuah peristiwa yang menjadi ancaman bagi manusia dan mengganggu kehidupan masyarakat yang dapat terjadi akibat faktor alam ataupun teknologi ataupun manusia dan dapat merusak lingkungan serta dapat menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang sering ditimpa bencana baik bencana pada skala yang kecil maupun bencana skala besar.

Gempa Lombok (Agustus 2018), gempa dan tsunami Palu-Donggala (September 2018), tsunami Banten-Lampung (Desember 2018), longsor Sukabumi (Januari 2019), longsor dan banjir bandang di Gowa (Januari 2019), angin kencang di Lombok (Januari 2019), serta beberapa bencana lain yang belum terpublikasi secara nasional. Bencana alam sering menyebabkan perubahan bersumber dari energi eksternal yang tidak bisa diantisipasi.

Banjir besar juga terjadi di Sulawesi Tenggara yaitu Konawe Utara dan Konawe, intensitas hujan tinggi mengakibatkan debit Sungai Konawehea, Sungai Lahambuti, dan Sungai Rawa Aopa meningkat sehingga terjadi banjir. Sebanyak 5.847 kepala keluarga (KK) atau 22.573 jiwa terdampak banjir, adanya genangan setinggi 30 centimeter hingga satu meter di Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Wonggeduku, dan Kecamatan Wonggeduku Barat. Sementara itu, banjir juga telah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor. Rumah yang terendam dilaporkan 4.688 unit dengan 192 rusak berat, 513 rusak sedang, dan 575 rusak ringan. Bangunan sekolah juga turut terendam, yakni 32 unit taman kanak-kanak, 49 sekolah dasar, dan 14 sekolah menengah pertama. Di sektor pertanian, banjir merendam 3.246 hektare sawah, 357 hektare lahan jagung dan lainnya 385 hektare. Oleh sebab itu penanggulangan bencana di Indonesia mengalami perubahan paradigma dari responsif dan cepat menjadi tindakan preventif berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2017, menunjukkan bukti Indonesia memiliki risiko yang tinggi terkait bencana.

Indonesia memiliki risiko yang tinggi tidak terlepas dari komponen hazards yang tinggi serta exposure yang terjadi. Risiko yang tinggi ditunjukkan dengan dampak kerusakan material, korban jiwa, masalah psikologis, dampak ekonomi, terganggunya fungsi sosial masyarakat. Bencana tidak dapat diprediksi secara pasti terjadinya sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana. Kesiapan menghadapi bencana memiliki manfaat pengurangan risiko bencana. Dengan makin meningkatnya kejadian bencana terakhir ini perlu adanya kesadaran masyarakat tentang perubahan paradigma bahwa pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana yang selama ini meletakkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah dan badan penanggulangan bencana ataupun pihak luar yang terkait menjadi kesadaran menjadi tanggung jawab setiap keluarga dan komunitas.

Selain bencana alam, kita dihadapkan pada persoalan krusial lainnya seperti kesehatan dan kemiskinan masyarakat: pencegahan dan pemberantasan penyakit, masalah air dan sanitasi, kesejahteraan masyarakat rentan di daerah tertinggal, dan sebagainya. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dan dunia bahwa banyaknya korban jiwa dan harta benda dalam musibah tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Disamping itu, kejadian-kejadian bencana tersebut pun semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna".

Sosialisasi pendidikan bencana sejak dini dapat diberikan dalam bentuk pengenalan potensi bencana, bentuk-bentuk bencana, cara menyelamatkan diri dalam kondisi bencana, terapi secara psikologis, penyiapan tas siaga bencana, cara membuat tenda darurat, dan bagaimana cara melestarikan lingkungan sebagai upaya mengurangi risiko bencana akibat perilaku manusia. Pentingnya tentang sosialisasi kesiapsiagaan bencana alam atau yang lebih dikenal disebut mitigasi bencana alam. Pendidikan mengurangi resiko meninggalnya korban bencana diajarkan, dilatihkan untuk menciptakan masyarakat yang tanggap bencana. Tujuan akhir adalah mengurangi korban jiwa. Tanggap, tangguh dan terampil adalah kompetensi yang ingin diraih dalam upaya menanggulangi bencana alam. pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif untuk mengurangi dampak bencana yang terjadi. Komunitas siaga bencana juga diharapkan dapat menjadi sistem deteksi dini. Jika bencana alam terjadi, mereka telah mengenali dan bisa melakukan tindakan untuk mengurangi dampak bencana.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari memiliki program desa binaan daerah pesisir di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), dan enam daerah binaan yang berada di wilayah pesisir Soropia di antaranya Desa Leppe, Desa Bajo Indah, Desa Sama Jaya, Desa Mekar, Desa Bajoe, Desa Bokori. Kecamatan Soropia memiliki penduduk kurang lebih 9000 terdiri dari 15 Desa dan 1 Kelurahan dan destinasi wisata pulau Seperti Saponda dan Bokori yang sekarang masuk di wilayah Konawe. Program daerah binaan Poltekes menyelenggarakan

kegiatan, bertujuan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang taraf hidup sehat terutama daerah pesisir, salah satunya adalah pengenalan, pemahaman, pendidikan tentang bencana. Oleh karenanya, perlunya sebuah tindakan yang berkesinambungan memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang kesiapsiagaan bencana pada masyarakat yang ada didaerah binaan poltekkes kendari yaitu desa sponda kecamatan soropia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :Apakah penyuluhan dan pendidikan tentang kesiapsiagaan bencana dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran bencana pada masyarakat desa sponda kecamatan soropia.

C. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan Umum

Setelah pelatihan ini peserta dapat memahami dan memiliki kemampuan dan keasadaran “Kesiapsiagaan Bencana (Disaster Awareness) sebagai upaya pencegahan dan persiapan pada fase pra bencana di daerah pesisir.

2. Tujuan Khusus

- a. Mampu memahami karakteristik bencana di Indonesia dan wilayahnya.
- b. Mampu mengidentifikasi potensi bencana yang ada di lingkungan sekitar sponda
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang manajemen bencana (persiapan tas bencana) pada fase pra bencana kesiapsiagaan.
- d. Mampu memahami dan menerapkan prinsip penanggulangan bencana pada pra bencana ke dalam lingkungan sekitar
- e. Simulasi yang diberikan adalah : simulasi persiapan menghadapi bencana

D. Manfaat Kegiatan

1. Manfaat bagi Masyarakat Pesisir Pantai

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarkat pesisir dalam menghdapi bencana

2. Manfaat bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan

Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu disaster management dan keperawatan gadar lokal (tangap darurat bencana) evidence based practise yang bisa digunakan oleh keperawatan yang sesuai dengan visi dan misi jurusan keperawatan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Teori Tentang Penyelaman

1. Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian bencana ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya risiko dampak bencana bergantung pada kerentanan setiap komponen yang terkena dampak. (WHO)

Pengertian bencana alam adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengakibatkan adanya korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal. (Coburn A W). Menurut Heru Sri Haryanto definisi bencana alam adalah terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. (Heru Sri Haryanto)

Definisi BNPB; *Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007* Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana

disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- e. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
- f. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
- g. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- h. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- i. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- j. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai

pada alur sungai.

- k. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .
- l. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- m. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- n. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
- o. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- p. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang berbahaya (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di

dalamnya.

- q. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
- r. Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
- s. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- t. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

2. Macam-Macam Bencana Alam

Berikut ini beberapa macam bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah:

a. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan bencana alam di mana timbulnya guncangan/ getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Energi ini dapat berasal dari tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, runtuh batuan, dan lain sebagainya. Besarnya kekuatan gempa bumi ini dapat diukur menggunakan alat *Seismometer*.

Jenis-jenis gempa bumi: Gempa bumi tektonik (pergeseran lempeng tektonik), Gempa bumi tumbukan (jatuhnya meteor atau asteroid), Gempa bumi reruntuhan

(daerah kapur, pertambangan), Gempa bumi vulkanik (aktivitas magma sebelum gunung meletus).

b. Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh air secara berlebihan. Bencana alam hidrometeorologis ini umumnya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan aliran air sungai meluap. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan banjir adalah perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab (penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya).

c. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan peristiwa gerakan massa tanah dan atau batuan yang menuruni lereng karena adanya gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusun lereng tersebut. Bencana alam ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerakaknya material tersebut.

d. Angin Puting Beliung

Bencana Alam Tornado; Angin puting beliung merupakan bencana alam berupa angin yang bergerak melingkar atau spiral dengan kecepatan tinggi yang memiliki pusat dan bergerak dengan kecepatan 40-50 km/ jam hingga menyentuh permukaan bumi. Pada umumnya angin puting beliung melewati suatu wilayah hanya dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 3-5 menit saja. Angin puting beliung sendiri lebih sering terjadi di Indonesia. Bencana yang melibatkan kekuatan angin ini di setiap negara memiliki nama yang berbeda-beda, sebut saja tornado, hurricane, badai, dan lain-lain.

e. Gunung Meletus

Letusan gunung berapi dapat terjadi karena adanya aktivitas vulkanik (erupsi) sehingga gunung berapi memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya dapat diprediksi waktu terjadinya sehingga korban jiwa dan harta benda dapat diminimalisir.

f. Tsunami

Istilah “Tsunami” berasal dari Bahasa Jepang yaitu “Tsu” berarti lautan dan “Nami” berarti gelombang ombak. Tsunami merupakan peristiwa bencana alam di mana serangkaian gelombang ombak laut besar timbul karena adanya pergeseran lempeng atau gempa bumi di dasar laut. Gelombang Tsunami ini dapat merambat ke segala arah dengan kecepatan kurang lebih 500-1000 km per jam di laut dan melambat ketika mendekati bibir pantai. Ketinggian gelombang laut di laut kurang lebih 1 meter, namun ketika mendekati bibir pantai ketinggiannya dapat mencapai puluhan meter.

g. Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu peristiwa langkanya air pada suatu daerah dan disebabkan oleh peristiwa tertentu dalam waktu yang sangat lama atau berkepanjangan. Kekeringan biasanya terjadi jika suatu daerah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan dapat dikatakan sebuah bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu daerah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistemnya.

3. Dampak Bencana Alam

Bencana alam merupakan kejadian paling mengerikan di muka bumi karena bencana alam umumnya menimbulkan dampak yang sangat besar. Berikut ini beberapa dampak akibat terjadinya bencana alam:

a. Dampak terhadap Lingkungan

Bencana alam juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Misalnya, belerang akibat letusan gunung berapi dapat merusak tanah dan mencemari air karena dapat meningkatkan kadar asam air maupun tanah. Aliran air akibat banjir di daratan juga dapat mengikis lapisan top soil lahan pertanian maupun perkebunan sehingga lahan akan terdegradasi.

b. Dampak terhadap Infrastruktur

Bencana alam dalam skala besar dapat menyebabkan rusaknya prasarana dan sarana sehingga menyebabkan berbagai aktivitas terganggu. Selain itu, bencana alam dapat menyebabkan kerugian berupa kehilangan harta benda yang tak sedikit jumlahnya.

c. Dampak terhadap Kehidupan

Bencana alam memang tidak dapat diduga kapan dan di mana terjadinya sehingga

tak heran jika menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa bencana alam yang sangat dahsyat bahkan dapat memakan jutaan korban jiwa. Tidak hanya manusia, bencana alam juga mengakibatkan matinya banyak hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri dari bencana alam.

d. Dampak terhadap Perekonomian

Bencana alam menimbulkan banyak kerusakan yang dapat mempengaruhi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, akibatnya pembangunan perekonomian akan terhambat. Selain itu, bencana alam akan menyebabkan kelangkaan sumber daya sehingga akan timbul berbagai masalah dalam perekonomian suatu negara. Bencana alam juga dapat mempengaruhi harga komoditas pangan dan energi yang tentunya akan memicu terjadinya inflasi.

4. Penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh,
- d. menghargai budaya lokal,
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta,
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan,
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Terdapat 4 fase dalam penanganan bencana, yaitu prevention/mitigation, preparedness, response dan recovery.

- a. prevention/Mitigation adalah serangkaian upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana, baik melalui dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya) misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan dan melarang penambangan batu di daerah curam. Mitigasi bencana

merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta. Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan ialah melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut.

Dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) suatu wilayah yang dan wilayahnya. Mitigasi bencana merupakan kewajiban berbagai pihak, pemerintah, para ahli dan masyarakat.⁸ Pengenalan dan pemahaman bencana, proses terjadinya, dan penilaian merupakan tugas para ahli. Pengetahuan, pemahaman dan kesiapsiagaan perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi, mengatasi, dan meminimalkan kerugian. Kegiatan mitigasi bencana hendaknya merupakan yang bersifat rutin dan berkelanjutan (sustainable disaster mitigation). Kegiatan mitigasi seharusnya sudah dilakukan dalam periode jauh-jauh hari sebelum kejadian bencana, yang seringkali datang lebih cepat dari waktu-waktu yang diperkirakan, dan bahkan memiliki intensitas yang lebih besar dari yang diperkirakan semula. Selain itu pemerintah hendaknya juga aktif memberikan berbagai arahan yang tepat dan berkesinambungan dalam menghadapi peristiwa bencana atau dengan kata lain bisa beradaptasi dengan resiko potensi bencana alam yang ada. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana juga dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana. Sektor pendidikan merupakan penentu dalam pengurangan risiko bencana.

- b. preparedness adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Misalnya: Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan/pedoman penanggulangan bencana.
- c. response adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- d. recovery adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dll).

Bencana seringkali menjadi sesuatu yang “menakutkan” baik bagi pemerintah ataupun seluruh masyarakat, karena bencana selalu membuat dan memaksa pemerintah menjadi repot karena harus melaksanakan tanggap darurat bencana, pemulihan dan pembangunan yang menghabiskan anggaran yang cukup banyak. Peristiwa bencana juga merugikan masyarakat karena dapat merusak dan mengganggu kehidupannya. Bencana cenderung merefleksikan karakteristik sebagai berikut : gangguan terhadap pola kehidupan normal.

5. Mitigasi terhadap Bencana Alam

a. Pengertian

Persiapan bencana merupakan satu set untuk menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam atau buatan-manusia. Pertolongan bencana adalah sub-himpunan dari doktrin ini yang berpusat pada usaha pertolongan. Hal ini biasanya adalah kebijakan pemerintah diambil dari pertahanan sipil untuk menyiapkan masyarakat sipil persiapan sebelum bencana terjadi. Berhadapan dengan bencana ada empat kegiatan: mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU No 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9) (PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6). Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (UU No 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1))

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu:

- a) Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana.
- b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana.
- c) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- d) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

b. Tujuan Mitigasi

Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja serta dapat menimbulkan kerugian dan korban bagi manusia. Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan arti mitigasi di atas, tujuan utama dari mitigasi adalah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Adapun beberapa tujuan mitigasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menimalisir risiko dan/ atau dampak yang mungkin terjadi karena suatu bencana, seperti korba jiwa (kematian), kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam.
- 2). Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan di suatu tempat.
- 3) Membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana.

c. Kegiatan dalam Mitigasi Bencana

Berdasarkan siklus waktunya, dalam penanganan bencana terdapat empat kategori, yaitu; sebelum bencana (mitigasi), saat terjadi bencana (perlindungan dan evakuasi), sesaat setelah bencana (pencarian dan penyelamatan), pasca bencana (pemulihan). Dari empat kategori penanganan bencana tersebut, kegiatan sebelum terjadinya bencana (mitigasi) dapat meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Mengacu pada arti mitigasi, adapun beberapa kegiatan dalam mitigasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenalkan dan memantau risiko bencana
- 2) Merencanakan partisipasi penanggulangan bencana
- 3) Memberikan kesadaran bencana pada masyarakat
- 4) Melakukan upaya fisik, non-fisik, serta mengatur penanggulangan bencana
- 5) Mengidentifikasi dan pengenalan sumber ancaman bencana
- 6) Memantau pengelolaan sumber daya alam

- 7) Memantau penggunaan teknologi tinggi
- 8) Mengawasi pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- 9) Kegiatan mitigasi bencana lainnya

Bagian terpenting dalam kegiatan mitigasi adalah pemahaman tentang sifat bencana karena setiap tempat memiliki berbagai tipe bahaya yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa negara sangat sering mengalami gempa bumi, sedangkan negara lainnya sangat rentan terhadap ancaman banjir.

B. Pendidikan Kebencanaan; Mengembangkan Kesadaran Masyarakat

1. Pendidikan masyarakat

Pendidikan bencana sebenarnya sangat kompleks, sehingga memerlukan upaya secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta seluruh masyarakat secara aktif. Namun, hal tersebut bisa dimulai dilakukan secara sederhana dalam lingkup masyarakat sehingga mampu membuat keputusan ketika bencana terjadi, sehingga mereka mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri.

Di sisi lain, ada beberapa masalah klasik yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bencana dan risikonya. Juga, kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang ada di sekitarnya, atau belum adanya pelatihan secara terpadu dan periodik karena kewaspadaan terhadap bencana belum menjadi budaya.

Masyarakat menjadi objek utama saat terjadi bencana, seharusnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengetahui kerentanan yang ada, sehingga dapat menjadi pelaku (subjek) utama dalam usaha-usaha pengurangan risiko bencana, sehingga kerugian dapat diminimalisir. Hal itu hanya dapat terjadi jika masyarakat mempunyai perencanaan untuk mengurangi risiko bencana dan mempunyai pengetahuan serta mengerti tentang apa yang seharusnya dilakukan pada saat bencana belum terjadi (prabencana), pada saat tanggap darurat, dan pada saat pasca bencana. Pentingnya peningkatan pemahaman dan ketahanan terhadap bencana itu harus ditanamkan kepada masyarakat sekitar, terutama anak di usia dini yang masih belum mengerti tentang hal-hal apa yang harus mereka lakukan saat peristiwa bencana tidak terduga terjadi. Masyarakat merupakan elemen yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan risiko bencana.² Dalam konteks manajemen

bencana alam, respon masyarakat terhadap bencana sangat penting untuk dipahami. Respon merupakan awal dari sebuah strategi adaptasi oleh masyarakat yang dihasilkan melalui pemahaman terhadap bencana alam yang terjadi.

Pemahaman masyarakat berupa pengetahuan persepsi yang teraktualisasi dalam sikap dan atau tindakan dalam menghadapi bencana. Hasil dari sikap dan/atau tindakan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah strategi adaptasi yang berarti penyesuaian yang dilakukan akibat dari ancaman lingkungan

Adapun rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan, terdiri dari empat hal penting yaitu :

- a. Pertama, Manajemen informasi dan pertukaran informasi. Dengan bentuk kegiatan : Menyediakan informasi resiko dan pilihan perlindungan bencana yang mudah dipahami, terutama pada masyarakat pada daerah beresiko tinggi; Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang, dan perencana antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan resiko bencana; Meningkatkan dialog dan kerjasama antara para ilmuwan dan praktisi di bidang pengurangan resiko bencana; Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi dan teknolog; untuk mendukung upaya pengurangan resiko bencana; Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventaris, dan sistem pertukaran informasi skala lokal, nasional, regional dan internasional; Institusi yang berhubungan dengan pengembangan perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi, pemanfaatan lahan atau jual beli tanah; Memperbaharui dan menyebarkan terminologi standar internasional tentang pengurangan resiko bencana.
- b. Kedua, Pendidikan dan Pelatihan, dengan cara : Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan resiko bencana pada kurikulum sekolah yang relevan; Mempelopori implementasi pengkajian resiko dan program-program kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan yang lebih tinggi; Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak bencana di sekolah-sekolah; Mengembangkan program-program pelatihan dan pembelajaran pengurangan resiko bencana pada sektor tertentu (perencana pembangunan, penanggungjawab keadaan darurat, pemerintah daerah); Mempelopori inisiatif pelatihan berbasis masyarakat,

ditekankan pada aturan-aturan bagi sukarelawan; Menyediakan peluang akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan dan konstituen yang rentan lainnya.

- c. Ketiga, Penelitian, dengan kegiatan : Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi resiko dan analisis sosio-ekonomi cost-benefit dalam kegiatan pengurangan resiko bencana,; Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi, kajian, dan model dari pengkajian kerentanan, serta dampak bencana geologis, cuaca, iklim, dan air. Keempat, Kepedulian Publik : Memperkuat peran media untuk merangsang budaya kesiapsiagaan terhadap bencana dan keterlibatan masyarakat. Dalam implementasinya, pendidikan kebencanaan ini secara garis besar dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Implementasi program pendidikan ini, dapat bekerja sama dengan masyarakat atau kelompok kelompok tertentu dalam masyarakat seperti pimpinan agama, tokoh masyarakat, aktifis perempuan, pemuda, wartawan, atau organisasi masyarakat. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola hal hal yang berkaitan dengan bencana ini dikenal dengan manajemen bencana berbasis masyarakat. Implementasi manajemen bencana berbasis masyarakat juga merupakan salah satu pilar penting guna mensukseskan program pendidikan kebencanaan.

2. Keterlibatan masyarakat

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. bersifat partisipatif dan merupakan pendekatan lintas-sektoral melalui langkah-langkah mitigasi yang diarahkan pada pengurangan kerentanan fisik, lingkungan, kesehatan dan sosial-ekonomi, serta sebab-sebab yang tidak terduga lainnya. langkah-langkah tepat untuk mengurangi kerentanan dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Adanya upaya-upaya pengerahan semua potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat untuk bekerja sama dan bergotong royong melindungi kehidupan dan mata pencaharian mereka. dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Masyarakat yang paling rentan berpartisipasi dalam menentukan kegiatan-kegiatan pencegahan, upaya pengurangan dampak bencana dan penanggulangannya.

Rencana disusun berdasarkan apa yang harus dilakukan, urutan prioritasnya, dan bagaimana cara melakukan pengurangan risiko bencananya (mitigasi). Elemen kunci lainnya dari penerapan upaya mitigasi didasarkan pada kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi oleh masing-masing warga masyarakat. Seluruh warga dikerahkan dalam satu jejaring agar dapat saling membantu satu sama lain. Upaya ini diarahkan pada perubahan tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan (PST) serta meningkatnya kapasitas masyarakat yang rentan terhadap risiko bencana.

Selama ini, fokus management bencana pada kegiatan pasca bencana (post event) berupa emergency response dan recovery daripada kegiatan sebelum bencana berupa disaster reduction/mitigation dan disaster preparedness. Sedangkan perlunya perhatian terhadap kegiatan-kegiatan sebelum bencana, untuk mereduksi potensi bahaya/ kerugian (damages) yang mungkin timbul ketika bencana. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana dapat berupa pendidikan peningkatan kesadaran bencana (disaster awareness), latihan penanggulangan bencana (disaster drill), penyiapan teknologi tahan bencana (disaster-proof), membangun sistem sosial yang tanggap bencana, dan perumusan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana (disaster management policies).

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, akan menambah pengalaman, pemahaman, ketrampilan, kepedulian, sekaligus membangun kesadaran mereka dalam merespon hal hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Beberapa aspek yang dapat dipakai sebagai landasan untuk pengembangan kesadaran masyarakat antara lain : Dampak bencana pada masyarakat; Cara terbaik untuk penanganan awal dampak tersebut baik oleh perorangan, keluarga sampai oleh RT/RW; Bagaimana masyarakat dapat membantu warga yang terkena musibah; Apa yang sudah disiapkan oleh pihak kompeten (aparatur Pemerintah) guna membantu daerah yang terkena bencana; Bagaimana rakyat dapat berperan secara aktif dalam komunikasi dan peringatan dini; Bagaimana desa dapat melakukan improvisasi untuk tempat perlindungan dan memperoleh kebutuhan pokok selama masa darurat (sebelum bantuan sampai);

C. Kesiap siagaan bencana

1. Pengertian

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007).

Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang dilakukan apabila suatu saat terjadi bencana dan apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang terbaik adalah menghindari resiko yang akan terjadi, tempat tinggal, seperti jauh dari jangkauan banjir. Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika suatu bencana terjadi. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu tidak lagi memandang penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi tanggap darurat tetapi penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase prabencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Sehingga semua kegiatan yang berada dalam lingkup pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah: (1) kemampuan menilai resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi; (8) gladi/ simulasi

2. Upaya menyusun rencana kesiapsiagaan

Bencana sering terjadi tanpa peringatan sehingga Anda membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana.

- a. Miliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup: 1) Analisis ancaman di sekitar. 2) Identifikasi titik kumpul. 3) Nomor kontak penting. 4) Ketahui rute evakuasi. 5) Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas dan listrik. 6) Identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. 7) Identifikasi anggota keluarga yang rentan (anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas).
- b. Menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana, yaitu: 1) Air minum untuk 3 – 10 hari. 2) Makanan untuk 3 – 10 hari. 3) Obat P3K. 4) Obat – obatan pribadi. 5) Lampu senter (dan ekstra baterai). 6) Radio (dan ekstra baterai). 10) Pembersih higienis (tisu basah, hand sanitizer, perlengkapan mandi). 7) Sejumlah uang dan

dokumen penting (sertifikat kelahiran, sertifikat tanah/rumah, ijazah, dokumen asuransi, surat kepemilikan asset). 8)Pakaian, jaket dan sepatu. 9) Peralatan (peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, pelindung kepala).

- c. Menyimak informasi dari berbagai media, seperti radio, televisi, media online, maupun sumber lain yang resmi. Berikut ini beberapa daftar untuk melihat upaya perlindungan yang perlu Anda kenali. Anda dapat memperoleh informasi resmi terhadap penanganan darurat dari BPBD, BNPB, dan kementerian/lembaga terkait. Apabila sudah terbentuk posko, informasi lanjutan akan diberikan oleh posko setempat.
- d. Kaji situasi. Identifikasi tipe bencana dan kondisi sekitar Anda. Putuskan untuk tinggal atau berpindah tempat. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin harus tetap diam dan di situasi lain Anda harus berpindah tempat. Tinggal atau berpindah tempat adalah keputusan penting dalam bencana. Apabila Anda tidak dalam kondisi bahaya, Anda harus tetap tinggal dan berupaya untuk mendapatkan informasi situasi terkini. Apabila Anda harus berpindah, buatlah keputusan secara cepat. Sangat penting untuk mendengarkan pemerintah setempat ketika ada instruksi. Cari air bersih dan pastikan untuk dapat bernafas. Apa pun jenis bencana, udara yang baik merupakan kebutuhan yang penting. Upayakan lindungi diri Anda dan cari udara bersih mungkin dengan menutup mulut dengan kain atau masker. Lindungi diri Anda dari reruntuhan dan beri sinyal kepada penolong. Apabila Anda berada di reruntuhan, cari celah untuk bernafas. Lempar sesuatu atau tiup peluit untuk pertolongan. Upayakan untuk membuat suara dengan benda sekitar Anda. Pastikan higienitas. Penting untuk memastikan air yang layak minum dan sanitasi.

D. Latihan Kesiapsiagaan Bencana: (BNPB, 2017)

Hasil survei di Jepang, pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995, menunjukkan bahwa presentase korban selamat disebabkan oleh Diri Sendiri sebesar 35%, Anggota Keluarga 31,9 %, Teman/Tetangga 28,1%, Orang Lewat 2,60%, Tim SAR 1,70 %, dan lain-Lain 0,90%. faktor yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh “diri sendiri” untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman risiko bencana. Kemudian, diikuti oleh faktor bantuan anggota keluarga, teman, bantuan Tim SAR, dan di sekelilingnya.

Maka, edukasi untuk meningkatkan pemahaman risiko berdesain tema Latihan Kesiapsiagaan Bencana merupakan pesan utama bersama yang akan didorong dalam

proses penyadaran (awareness) dalam peningkatan kemampuan diri sendiri. Proses penyadaran tersebut berguna agar setiap orang dapat memahami risiko, mampu mengelola ancaman dan, pada gilirannya, berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Di samping itu, kohesi sosial, gotong royong, dan saling percaya merupakan nilai perekat modal sosial yang telah teruji dan terus dipupuk, baik kemampuan perorangan dan masyarakat secara kolektif, untuk mempersiapkan, merespon, dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Secara garis besar maksud diselenggarakannya latihan kesiapsiagaan bencana ini agar para pemangku kepentingan dapat:

a. Merencanakan dan melaksanakan latihan kesiapsiagaan.

sesuai dengan ancaman di masing-masing daerah, khususnya dalam melakukan aktivasi sirine peringatan dini, latihan evakuasi mandiri di Sekolah/Madrasah, Rumah Sakit, gedung, serta pemukiman dan uji terapan tempat pengungsian sementara/akhir (shelter) se Indonesia. Menilai tindakan respon/reaksi masyarakat, baik individu, keluarga dan komunitas untuk melakukan evakuasi yang terencana. Mendorong latihan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya, seperti NGO/LSM, masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, pihak swasta seperti hotel, perusahaan, pengelola mall, LSM, yang memerankan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

b. tujuan latihan kesiapsiagaan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 2) Mengkaji kemampuan peralatan penunjang komunikasi sistem peringatan dini, penunjang evakuasi, serta penunjang tanggap darurat.
- 3) Mengkaji kerja sama antar institusi/organisasi lokal.

c. **latihan** kesiapsiagaan diartikan sebagai bentuk latihan koordinasi, komunikasi dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah dan masyarakat umum). Seluruh pihak yang terlibat mensimulasikan situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati atau sesuai kondisi nyata. Dengan mengacu pada definisi tersebut diatas, maka pedoman ini disusun untuk penyelenggaraan latihan yang melibatkan multipihak serta

digunakan untuk membangun dan menyempurnakan system kesiapsiagaan sekaligus meningkatkan keterampilan dalam koordinasi serta pelaksanaan operasi penanggulangan bencana.

d. Jenis-Jenis Latihan Kesiapsiagaan

Latihan merupakan elemen yang sangat berperan penting dalam meningkatkan upaya kesiapsiagaan secara sistematis. Ada tiga tahapan latihan, yakni tahap pelatihan, tahap simulasi, dan tahap uji sistem. Ketiganya memiliki alur, yakni: Pengertian bertahap dalam latihan kesiapsiagaan dilaksanakan mulai dari tahap awal analisis kebutuhan, perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.

- 1) Berjenjang, berarti bahwa latihan dilakukan mulai dari tingkat kompleksitas paling dasar, yakni sosialisasi, hingga kompleksitas paling tinggi, yakni latihan terpadu/gladi lapang. Semua jenis latihan kesiapsiagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, mulai dari peningkatan pengetahuan, hingga sikap dan keterampilan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab saat situasi darurat.
- 2) Berkelanjutan, dalam arti latihan kesiapsiagaan dilakukan secara terus menerus dan rutin.

Kegiatan latihan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara rutin, terutama di kota/kabupaten risiko bencana yang tinggi, dan dilakukan minimal 1 tahun sekali guna mengurangi jumlah korban bencana. Pada tahap latihan kesiapsiagaan, salah satu jenis latihan adalah evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri adalah kemampuan dan tindakan individu/masyarakat secara mandiri, cepat, tepat, dan terarah berdasarkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penyelamatan diri dari bencana. Latihan evakuasi mandiri adalah latihan untuk dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan, hotel, sekolah, desa, dan sebagainya dalam rangka merespon sistem peringatan dini bencana. Latihan kesiapsiagaan biasanya dilakukan pada tingkat komunitas, seperti organisasi perusahaan, hotel, sekolah, desa, dan lain sebagainya.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;3.

Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana kurang mendapat prioritas utama dan perhatian. Sedangkan kegiatan pada tahap pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini menjadi landasan utama dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi. Dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahapan sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisasi dampak bencana yang terjadi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan observasi terhadap masyarakat pesisir yang ada di desa Bajo kecamatan. Soropia, belum pernah ada data masyarakat disana yang mendapatkan sosialisasi tentang bencana, disaster management, kesiapsiagaan tentang bencana. Termasuk pengenalan dasar tentang bencana sedangkan mereka adalah masyarakat yang ada di pesisir pantai yang beresiko terhadap bencana longsor, tsunami atau gempa dan bencana lain

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat pesisir desa Bajo kecamatan soropia dewasa sebanyak sebanyak 50 orang. Terdiri dari laki-laki dan perempuan penduduk asli Bajo yang tinggal di desa tersebut

C. Metode Pengabdian

Metode kegiatan adalah meliputi pendidikan, penyuluhan informasi tentang bencana alam, karakteristik bencana, pengenalan resiko bencana, mitigasi, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap bencana dengan tehnik role play.

D. Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Waktu kegiatan selama 2 hari yaitu : pada hari tanggal 10 september peninjauan survey lapangan dan tanggal 13 september 2020 dilaksanakan kegiatan penyuluhan.
2. Lokasi Kegiatan : Desa Bajo, Kec. Soropia, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara

E. Alat dan Bahan

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Buku registrasi | 6. Booklet |
| 2. leaflet | 7. LCD |
| 3. Spanduk ukuran 2 X 3 | 8. Pamphlet |
| 4. Banner | 9. Video |
| 5. Wireless | 10. Slide materi presentasi |
| | 11. Buku tulis |
| | 12. Ballpoint |

F. Keterkaitan dengan Instansi Lain.

Kegiatan ini bekerjasama dengan pihak puskesmas soropia, tokoh masyarakat, masyarakat nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa yanag ada di desa Bajo.

G. Rancangan Evaluasi

Evaluasi meliputi pemahaman peserta penyuluhan informasi tentang bencana alam, karakteristik bencana, pengenalan resiko bencana, mitigasi, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap bencana dengan tehnik role play. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *questioner pre dan post test*.

H. Kendala yang dihadapi

Peserta penyuluhan kesehatan adalah berasal dari masyarakat desa Bajo yaang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, ada nelayan, ada ibu rumah tangga, ada anak remaja tingkat mahasiswa, ada guru SD, dll, yang pemahamannya berbeda, dan jauh dari akses informasi terkait dengan penyuluhan tentang kebencanaan, sehingga perlunya untuk memiliki rencana tindak klanjut dan penyuluhan dan pelatihan secara berkala dan teratur, sebagai desa binaan yang akan menghasilkan kader-kader dalam penanganan bencana di desa Bajo kecamatan soropia

I. Rencana Tindak Lanjut

Perlunya penyuluhan dan pelatihan yang berkesinambungan secara terus menerus dan membentuk kader-kader Bencana yang mampu memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang penanganan bencana dan langkah-langkah konkrit yang dapat diaplikasikan secara langsung kepada masyarakat, mempersiapkan diri ketika bencana datang, menolong diri sendiri, dan menolong teman-teman masyarakat di desa Bajo. Untuk itu penyuluhan dan pelatihan harus terus diadakan, terus mnerus dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta langsung masyarakat, tokoh masyarakat, stek holder, dan semua jajaran lintas sektoral.

J. Alur Pelaksanaan Pengabdian masyarakat

K. Keterkaitan dengan Instansi Lain

Kegiatan ini bekerjasama dengan Puskesmas Bajo, Petugas Kesehatan, tokoh Masyarakat, tim siaga bencana jurusan keperawatan poltekkes kendari

L. Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif Sesuai rencana tindakan yang diberikan, dilakukan penilaian untuk melihat keberhasilannya. Bila tidak/belum berhasil perlu disusun rencana baru yang sesuai. Untuk itu dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu dan kesediaan Peserta. Tahapan evaluasi dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pelatihan sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi keterampilan.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Rencana Anggaran Biaya

NO	KEGIATAN	VOL	SATUAN	Harga satuan	JUMLAH
1	Persiapan				
	Perizinan /administrasi desa penggunaan fasilitas desa	1	Pkt	Rp. 200,000	Rp. 200,000
	Transport dalam rangka persiapan perizinan	2	kali	Rp. 110,000	Rp. 220,000
				Jumlah	Rp. 420,000
2	Pelaksanaan				
	Sesi Pelatihan				
	Spanduk ukuran 2 X 3	6	mtr	Rp. 25,000	Rp. 150,000
	Konsumsi				
	Tim Pengabmas	4	org	Rp. 25,000	Rp. 100,000
	Peserta 50 orang	50	org	Rp. 25,000	Rp. 1,250,000
	Enumerator	2	org	Rp. 25,000	Rp. 50,000
				Jumlah	Rp. 1,550,000
	Bahan penyuluhan				
	Pamflet	50	bh	Rp. 20,000	Rp. 1,000,000
				Jumlah	Rp. 1,000,000
	Ttransport				
	Peserta	50	org	Rp. 50,000	Rp. 2,500,000
	Tim Pengabmas	4	org	Rp. 110,000	Rp. 440,000
	Enumerator	2	org	Rp. 110,000	Rp. 220,000
				Jumlah	Rp. 3,160,000
	Lain-lain (ATK)				
	Kertas A4	1	Rim	Rp. 50,000	Rp. 50,000
	Gunting	1	bh	Rp. 15,000	Rp. 15,000
	Lakban	1	bh	Rp. 15,000	Rp. 15,000
	Amplop	1	doz	Rp. 30,000	Rp. 30,000
	Ballpoint	1	doz	Rp. 20,000	Rp. 20,000
	Materei 3000	5	lbr	Rp. 3,000	Rp. 15,000
	Materei 6000	7	lbr	Rp. 6,000	Rp. 42,000
				Jumlah	Rp. 187,000
	APD pencegahan covid19				
	Masker	50	bh	Rp. 3,000	Rp. 150,000
	Handsanitizer	1	bh	Rp. 120,000	Rp. 120,000

	Sabun cair	1	btl	Rp. 20,000	Rp. 20,000
	Alat cuci tangan	1	set	Rp. 75,000	Rp. 75,000
				Jumlah	Rp. 365,000
3	Evaluasi dan koordinasi akhir				
	transport dalam evaluasi dan penyelesaian administrasi	3	orang	Rp. 110,000	Rp. 330,000
	Foto copy proposal	269	lembar	Rp. 250	Rp. 67,250
	Foto copy penggandaan laporan	420	lembar	Rp. 250	Rp. 105,000
	Jilid	8	Rangkap	Rp. 10,000	Rp. 80,000
				Jumlah	Rp. 582,250
	Total kebutuhan sebelum pajak				Rp. 7,264,250
	Pajak 10%				Rp. 726,425
				Jumlah Total	Rp. 7,990,675

B. Jadwal Kegiatan

No	UraianKegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Rapatpesiapan dan teknik pelaksanaa				
2	Penyusunan Proposal				
3	Survey Pendahuluan				
4	Perizinan				
5	Pelaksanaan Kegiatan				
6	Penyusunan Laporan				

DAFTAR PUSTAKA

1. ADPC (2008), A study on impact of disasters on the education sector in Cambodia, Bangkok, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC).
2. Atack, L., K. Parker, et al. (2009), The impact of an online interprofessional course in disaster management competency and attitude towards interprofessional learning, *Journal of Interprofessional Care* 23(6): 586-598.
3. BAPENAS (2010), National platform for disaster risk reduction (RANPRB) 2010-2012, Jakarta.
4. BNPB. (2014), Data dan informasi bencana Indonesia, Retrieved 31 Maret 2014, from <http://dibi.bnpb.go.id/>.
5. FEMA (2012), Crisis response and disaster resilience 2030: Forging strategic action in an age of uncertainty, Washington, DC, Federal Emergency Management Agency.
6. Karanci, A. N., B. Aksit, et al. (2005), Impact of A Community Disaster Awareness Training Program in Turkey: Does It Influence Hazard Related Cognitions and Preparedness Behaviors, *Social Behavior and Personality An International Journal* 33(3): 243-258.
7. KPB (2011), Kerangka kerja sekolah siap bencana, Jakarta, Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB)
8. Reeves, M. A., L. M. Kanan, et al. (2010), Comprehensive planning for safe learning environments: A school professional's guide to integrating physical and psychological safety, prevention through recovery, Routledge.
9. Seyle, D. C., C. S. Widyatmoko, et al. (2013), Coping with natural disasters in Yogyakarta, Indonesia: A study of elementary school teachers, *School Psychology International* 34(4): 387-404.
10. Terpstra, T. (2011), Emotions, Trust, and Perceived Risk: Affective and Cognitive Routes to Flood Preparedness Behavior, *Risk Analysis* 31(10): 1658-1675.
11. Bencana 2006-2010, Jakarta : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
12. Sriharini, 2006. Pengembangan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan, dalam *Jurnal PMI Vol IV, Nomor 1, September 2006*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah.
13. Sriharini, 2009. Manajemen Pasca Bencana Alam : Studi tentang Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tanggal 27 Mei 2006 di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul DIY, Disertasi
14. Sunarto, 2006. Konsep-Konsep Kebencanaan dan Penanggulangan Bencana, Makalah disampaikan pada Pelatihan Sistem Informasi Geografis Untuk Penanggulang- *JURNAL DAKWAH, Vol. XI No. 2, Juli-Desember 2010* 171
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana.
16. <https://news.detik.com/kolom/d-3502328/pendidikan-siaga-bencana-dalam-keluarga>
17. <https://media.neliti.com/media/publications/76324-ID-membangun-masyarakat-sadar-bencana.pdf>
18. <https://media.neliti.com/media/publications/143642-ID-kesiapan-komunitas-sekolah-dalam-menghad.pdf>
19. https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana_alam

20. <https://bnpb.go.id/home/definisi>
21. Dewi IK, Istiadi Y. 2016. Mitigasi bencana pada masyarakat tradisional dalam menghadapi perubahan iklim di Kampung Naga, Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *J Manusia dan Lingkungan*. 23(1): 129-135.
22. Maxmanroe. Pengertian Bencana Alam Secara Umum Jenis, Macam, Penyebab Bencana Alam [internet]. [diunduh 2018 April 26]. Tersedia pada: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-bencana-alam.html>
23. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta (ID): Sekretariat Negara Republik Indonesia.
24. Romdlon N.2017. 10 Bencana alam di dunia yang paling besar dan mengerikan sepanjang sejarah [internet] [diunduh pada 2017 April 4]. Terdapat pada: <https://www.brilio.net/duh/10-bencana-alam-dunia-yang-paling-besar-mengerikan-sepanjang-sejarah-170714t.html>
25. Lilin rosyanti, Modul Bahan Ajar Konsep Dan Penanggulangan Bencana, (e-book online) <https://www.researchgate.net/publication/328825565>, 2019
26. Indriono hadi, Modul Bahan Ajar Konsep Dan Penanggulangan Bencana, (e-book online) <https://www.researchgate.net/publication/328825565>, 2019

Lampiran 1

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Lilin Rosyanti, S.Kep, Ns, M.Kep
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	197611222001112001
5	NIDN	4022117601
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kendari, 22 November 1976
7	e-mail	Lilin6rosyanti@gmail.com
8	Nomor telepon / HP	085253994756
9	Alamat Kantor	Jl. AH. Nasution No.G14 Anduonohu Kendari
10	Nomor telepon / Fax	085253994756
11	Mata Kuliah yang diampu	1. Keperawatan gawat darurat 2. Keperawatan Gadar (mulok) 3. Keperawatan maritim 4. Keperawatan kritis 5. Pemeriksaan diagnostik 6. Metodologi Keperawatan

A. Riwayat Pendidikan

	S-1/Ners	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin Makassar	Universitas Padjadjaran Bandung	Universitas Hasanuddin Makassar
Bidang Ilmu	Keperawatan	Keperawatan	Kedokteran
Tahun Masuk – Lulus	2005 - 2007	2010 – 2012	2016-2019

B. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2015	Hubungan Kinerja Perawat Jaga Malam terhadap Tingkat Kepuasan Keluarga Pasien di Ruang Anak RSUD Abunawas Kendari	Risbinakes	9.000.000
2	2015	Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita Di Lapas Kendari Dengan Kuisisioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)	Mandiri	3.000.000
3	2015	Studi Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Pada Pasien Rawat Inap Di	Mandiri	4.000.000

		Ruang Mawar Rsud Kota Kendari Tahun 2016		
4	2014	Identifikasi Faktor Resiko Prilaku seksual Pranikah Pada mahasiswa Jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes kendari	Mandiri	3.000.000
5	2013	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tifoid di ruang rawat inap Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun	Mandiri	3.000.000
6	2012	Faktor Predisposisi Penyakit Reumatik Pada Lansia di Panti Tresna Werdha Minaula kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	Mandiri	3.000.000

C. Publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No/Tahun
1	Change Of Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) Value With Spiritual Qur'anic Emotional Freedom Technique (SQEFT) Therapy On Mental Disorder Patient.	Health Notions 2 (8), 895-900	2019
2	Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita Di Lapas Kendari Dengan Kuisisioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)	Health Information 11 (1)	2019
3	Perubahan Fisik, Dan Gejala Emosional Pada Pasien Gagal Ginjal Terminal Yang Menjalani Hemodialisis (Pendekatan Kualitatif)	Health Information 11 (1)	2019
4	The Effectiveness Of Spiritual Qur'anic Emotional Freedom Technique (SQEFT) Intervence Against The Change Of Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) On Patient With Schizophrenia	Indian Journal Of Public Health Research & Development 10 (1)	2018
5	Eksplorasi Dan Ekspresi Hasrat Seksualitas Pada Pasien Gagal Ginjal Terminal Yang Menjalani Hemodialisis	Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 13 (3), 238-248	2017

6	Identifikasi Faktor Resiko Prilaku seksual Pranikah Pada mahasiswa Jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes kendari	Poltekkes Kendari 1 (2015), 13	2015
7	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tifoid di ruang rawat inap Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari tahun	Poltekkes Kendari 1 (2014), 15	2014

D. Pemakalah seminar ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1	Pembicara Seminar Nasional	Early detection and management of diabetes mellitus	PPNI 28 juli 2019
2	Pembicara Seminar Nasional	Peran generasi muda dalam tanggap Bencana	Poltekkes kendari 9 agustus 2019

E. Karya Buku Dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Modul Pembelajaran Keperawatan Maritim Tenggelam & Penyelaman	2018	74 halaman	(e-book online)
2	Modul Serial Keperawatan Berfikir Kritis	2017	43 halaman	(e-book online) https://www.researchgate.net/publication/328826610_
3	Modul Bahan Ajar Konsep Dan Penanggulangan Bencana	2016	45 halaman	(e-book online) https://www.researchgate.net/publication/328825565
4	E-Book: Memahami Gangguan Depresi Mayor (Major Depressive Disorder)	2019	119 halaman	(e-book online) https://www.researchgate.net/publication/335676107
5	Eksplorasi Makna Dan Pengalaman Seksualitas	2017	116 halaman	(e-book online) https://www.researchgate.net/publication/335676399

F. Perolehan HAKI dalam 5 tahun terakhir

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Eksplorasi Makna dan Pengalaman Seksualitas (Keperawatan)	9 Juli 2019	e-book	EC00201945258

	Seksualitas Pasien Gagal Ginjal Terminal dengan Hemodialisis)			
2	Memahami Respon stress sebagai bagian dari kehidupan	19 juli 2019	e-book	EC00201946654

Ketua Tim Peneliti

(Dr.Lilin Rosyanti.,S.Kep.,Ns.,M.Kep)
NIP. 197611222001122001

Lampiran 2

BIODATA ANGGOTA 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Indriono Hadi S.Kep. Ns. M.Kes
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitaslainnya	19700330 199503 1001
5	NIDN	4030037001
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Sidoarjo, 30 Maret 1970
7	E-mail	indrionohadi@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085241680789
9	Alamat Kantor	Jl. AH. Nasution No G.14 Anduonohu - Kendari
10	Nomor Telepon/Faks	(0401) 3193339
11	Mata Kuliah yang Diampu	1. Anatomi Fisiologi
		2. Patologi
		3. Keperawatan Medikal Bedah (KMB)
		4. Ilmu Biomedik
		5. Patofisiologi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	PSIK - FK UNHAS	PPS - UNHAS	
Bidang Ilmu	Keperawatan	Biomedik (Fisiologi)	
Tahun Masuk-Lulus	1999 – 2002	2005 - 2007	

- C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir
- D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
- E. Pemakalah seminar ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir
- F. Karya Buku Dalam 5 tahun terakhir

Anggota Tim,

(Indriono Hadi.,S.Kep.,Ns.,M.Kep)
NIP. 19700330 199503 1001

Lampiran 3

BIODATA ANGGOTA

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nurjannah, B.SC, S.Pd, M.Kes
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lain	195603111981061001
5.	NIDN	
6.	Tempat dan tanggal lahir	
7.	E-mail	
8.	Nomor Telepon/HP	
9.	Alamat Kantor	Jl. A.H. Nasution No.14 G Anduonohu
10.	Nomor Telepon/Faks	
11.	Mata Kuliah yang Diampu	

- Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas halu oleo kendari	-
Bidang Ilmu	Keperawatan		-
Tahun Masuk-lulus			-

- Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan (Sumber)	Pendanaan (jmlh/Juta)

- Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/Nomor/Tahun
1.			
dst			

Anggota Tim,

(Nurjannah, B.SC, S.Pd, M.Kes)
NIP. 195603111981061001

Lampiran 4

BIODATA ANGGOTA

a. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Fitri wijayati,S.,Kep.,Ns.,M.Kep
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP/NIK/Identitas lain	197809072002122002
5.	NIDN	
6.	Tempat dan tanggal lahir	
7.	E-mail	
8.	Nomor Telepon/HP	
9.	Alamat Kantor	
10.	Nomor Telepon/Faks	
11.	Mata Kuliah yang Diampu	Keperawatan jiwa

b. Riwayat Pendidikan

	S-I	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanudin	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Keperawatan	Keperawatan	-
Tahun Masuk-lulus	2001 - 2004	2007 - 2010	-

c. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan/ Sumber	Pendanaan/jmlh/ Juta

d. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/Nomor/Tahun
1.			
2.			

Anggota Tim,

(Fitri wijayati,S.,Kep.,Ns.,M.Kep.)
NIP. 197809072002122002

PHOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 2020

Petugas Penyuluh Dan Panitia

PERSIAPAN MASUK PESERTA PELATIHAN SESUAI SOP COVID.

CUCI TANGAN

**PEMBAGIAN MASKER BUAT PESERTA SESUAI SOP COVID
DAN KONSUMSI**

PEMBUKAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYULUHAN

PENGISIAN DAFTAR HADIR DAN PENERIMAAN BAIAY TRANSPOR PESERTA

CONTOH MATERI PENYULUHAN/DST.....

**Kesiapsiagaan Bencana
(Disaster Awareness)
Pendidikan Kesadaran Bencana
Pada Masyarakat Pesisir
di Desa Bajoe Kec.Soropia**

TIM DOSEN KEPERAWATAN

1. Dr. Lilin Rosyanti S.Kep.Ns.M.Kep
2. Indriono Hadi S,Kep Ns,M,Kes
3. HJ. Nurjannah, Sst S.Pd M.Kes
4. Fitriwijayati S. kep.Ns.M.Kep
5. Maman indrayana S.Kep
6. Ainul rafiq S. Kep

A. Kesiapsiagaan

Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan Anda. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

BNPB menetapkan
26 APRIL

sebagai Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional

dan mengharapkan partisipasi Anda dan semua pihak untuk melakukan latihan kesiapsiagaan.

LATIHAN KESIAPSIAGAAN

▶ BENCANA GEMPA BUMI

LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI

Tindakan Sebelum Bencana

Perabot (seperti lemari, dan lain-lain) diatur menempel pada dinding (dipaku/diikat) untuk menghindari jatuh, roboh, dan bergeser saat terjadi gempa.

Atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah.

LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI

Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman dan tidak mudah pecah untuk menghindari kebakaran.

Perhatikan letak pintu, elevator, serta tangga darurat. Sehingga apabila terjadi gempa bumi, dapat mengetahui jalan keluar bangunan atau tempat paling aman untuk berlindung.

LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI

Pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulans bisa datang terlambat lantaran akses jalan terputus.

Adakan latihan cara melindungi diri dari gempa bumi, seperti berlindung di bawah meja, berlari sambil melindungi diri, dan lain-lain.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202112591, 23 Februari 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Lilin Rosyanti, S.Kep., Ns., M.Kep., Indriono Hadi, S.Kep., Ns., M.Kes. dkk**

Alamat : **BTN Wahana Prima Asri Blok M No. 12, Mokoau, Kambu, Kota Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93231**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Poltekkes Kemenkes Kendari**

Alamat : **Jl. Jendral A.H. Nasution G14, Kambu, Kota Kendar, SULAWESI TENGGARA, 93231**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **Kesiapsiagaan Bencana (Disaster Awareness) Pendidikan Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Masyarakat Pesisir Desa Bajo Kecamatan Soropia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **10 Januari 2020, di Kota Kendari**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000240690**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Lilin Rosyanti, S.Kep., Ns., M.Kep.	BTN Wahana Prima Asri Blok M No. 12, Mokoau, Kambu
2	Indriono Hadi, S.Kep., Ns., M.Kes.	BTN Wahana Prima Asri Blok M No. 12, Mokoau, Kambu
3	Nurjannah, B.Sc., S.Pd., M.Kes	Jl. Malaka No. 6, Bende, Kadia
4	Fitri Wijayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.	BTN Wahana Prima Asri Blok L No. 12, Mokoau, Kambu

